

CENTRO DE ESTUDOS DE ADMINISTRAÇÃO E MARKETING CEAM
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
CURSO DESIGN DE MODA

CAIQUE FIGUEIREDO DA SILVA

DESIGN DE MODA E BRASILEIRIDADE: UM REGISTRO DA ROUPA
PERFORMÁTICA DE ZUZU ANGEL DURANTE O REGIME MILITAR NO
BRASIL ENTRE 1964 À 1985.

CAMPINAS

2025

CAIQUE FIGUEIREDO DA SILVA

DESIGN DE MODA E BRASILIDADE: UM REGISTRO DA ROUPA
PERFORMÁTICA DE ZUZU ANGEL DURANTE O REGIME MILITAR NO
BRASIL ENTRE 1964 À 1985.

Trabalho de monografia apresentado na
disciplina de Projeto de Graduação
módulo I para a conquista do título de
Design de Moda da faculdade ESAMC
unidade de Campinas.

Orientador: Prof. Artur Iura

CAMPINAS

2025

RESUMO

Esse artigo acadêmico tem como foco analisar a trajetória da estilista brasileira Zuzu Angel que durante o período da ditadura militar no Brasil, lutou incansavelmente por justiça após perder um dos seus filhos no ano de 1971 pela ditadura que consumia o país. Compreender como esse episódio ultrapassou os limites do universo fashion para se tornar um dos atos mais marcantes e revolucionários da história da moda Brasileira. A pesquisa explora de que maneira a estilista Zuzu utilizou sua arte e suas criações para denunciar as violações dos direitos humanos cometidas pelo regime, após o desaparecimento do seu filho, Stuart Angel, um jovem estudante militante político.

Suas coleções passaram de um simples desfile de roupa como um manifesto político reunindo símbolos de dor, luto e protesto. Entre suas criações como anjos, pássaros em gaiolas e tecidos escuros, transformou a moda em um instrumento de denúncia em memória de um crime político. O projeto apresenta uma coleção criada pelo autor deste projeto criado a partir das referências que Zuzu utilizava como protesto e produzir uma coleção de roupas como inspiração principal de Zuzu Angel. Seu impacto de sua obra tanto no cenário da moda brasileira quanto no contexto político do nosso país, evidenciando sua coragem e originalidade técnica. Sendo assim, este projeto propõe uma reflexão sobre a força expressiva de sua lembrança e seu legado, o estudo apresenta uma compreensão da moda brasileira como linguagem potente de um manifesto social e histórico.

Palavras-chaves: Moda.Zuzu Angel. Performance.Brasil.Ditadura.

SUMÁRIO

Introdução.....	5
Quem foi Zuleika de Souza Netto?.....	7
O ano de 1971	9
Moda como Comunicação.....	14
Coleção Caique Figueiredo	16
Semiótica da Coleção.....	17
Considerações Finais	26
Referências Bibliográficas	27

INTRODUÇÃO

Entende-se que MODA enquanto linguagem cultural e forma de expressão estética, carrega em si um potencial de comunicar identidades, sentimentos e, sobretudo, posicionamentos sociais e políticos. A roupa por si só comunica, transmite e representa algo. Os códigos de uma roupa podem ser compreendidos de acordo com repertórios e lembranças de cada indivíduo. A roupa como elemento necessário para o ser humano se passou por diversas mudanças ao longo da história e da humanidade. Mas o que sabemos é que desde a compreensão da utilização da indumentária como roupa passa a significar e transmitir algo. Em contextos de repressão, como o da ditadura militar brasileira (1964–1985), manifestações artísticas frequentemente ultrapassam os limites do simbólico e assumem papéis de resistência ativa.

É nesse cenário que se destaca a figura de Zuzu Angel, estilista brasileira que, ao unir arte, afeto e política, transformou seus desfiles em verdadeiras performances de denúncia contra as violações de direitos humanos promovidas pelo regime autoritário. "a moda diz muito sobre uma sociedade e o seu momento cultural, econômico e político, moda é história, presente e futuro" (HARPERS BAZAAR, 18 2020).

Zuzu Angel iniciou sua carreira valorizando elementos da cultura popular brasileira, como o uso de rendas, bordados e referências ao folclore nacional, buscando construir uma identidade própria e autenticamente brasileira para a moda. No entanto, sua trajetória sofreu uma reviravolta a partir de 1971, quando seu filho, Stuart Angel Jones, militante da luta armada contra a ditadura, foi preso, torturado e morto por agentes do regime.

A partir desse momento, sua criação deixou de ser apenas um espaço de exaltação da cultura nacional e passou a ser um veículo direto de contestação política. Seus desfiles, antes glamorosos e voltados ao mercado internacional, passaram a conter símbolos claros de sofrimento e luto, como anjos, jaulas, pássaros aprisionados, tecidos escuros e cortes dramáticos.

A passarela se transformou em palco de resistência e memória, onde cada peça desfilada comunicava uma dor profunda e uma denúncia silenciada.

Este projeto acadêmico propõe-se a investigar a obra de Zuzu Angel sob a ótica da performance política, analisando como seus desfiles foram concebidos como atos públicos de resistência e como ela subverteu os códigos tradicionais da moda para criar uma narrativa visual de protesto.

Este projeto acadêmico propõe-se a investigar a obra de Zuzu Angel sob a ótica da performance política, analisando como seus desfiles foram concebidos como atos públicos de resistência e como ela subverteu os códigos tradicionais da moda para criar uma narrativa visual de protesto.

De toda forma, podemos compreender o desfile como performance — uma ação ativista com potência simbólica e política. estudo busca evidenciar a forma como Zuzu reconfigurou o papel da estilista, assumindo um protagonismo que ultrapassava a criação de roupas para se inserir diretamente no campo da militância e dar voz aos acontecimentos da época.

Ao transformar esse espaço em local de enfrentamento simbólico ao autoritarismo, Zuzu Angel contribuiu para uma compreensão ampliada da moda como linguagem política. Seu legado, embora silenciado por muitos anos, permanece vivo como exemplo de como o ato de vestir — e de mostrar — pode se tornar um gesto de coragem, de memória e de resistência.

Sendo assim, esse projeto busca não apenas resgatar a relevância histórica de Zuzu Angel, mas também refletir sobre os caminhos pelos quais a moda pode se posicionar criticamente frente a contextos de opressão. Através da análise de seus desfiles-performance, pretende-se lançar luz sobre uma estética da resistência, em que arte, dor e política se entrelaçam de forma profunda e transformadora.

ZULEIKA DE SOUZA NETTO

Zuzu Angel (Curvelo, 1921 - Rio de Janeiro, 1976) foi assim que ficou conhecida internacionalmente. De origem classe média, nasceu em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, chamada Curvelo. Durante a infância, junto com sua família se mudaram para a capital, Belo Horizonte, onde viveu sua adolescência e início da vida adulta. A família de Zuzu também passou por Salvador em uma breve passagem. Cidade que teve uma forte influência sobre as futuras criações de Zuzu, especialmente por conta da cultura afro-brasileira predominante na Bahia.

Em 1940, Zuzu conheceu o norte-americano Norman Angel Jones, com quem se casou em 1943. Dois anos depois, deu à luz seu primeiro filho Stuart Angel Jones. Posteriormente, Zuzu transferiu-se para o Rio de Janeiro, então capital do país naquela época onde vieram ao mundo suas duas filhas: Ana Cristina e Hildegard.

No ano de 1961, alguns anos depois de iniciar sua trajetória no mundo da moda, Zuleika rompeu o matrimônio com seu único marido. Até teve outros vínculos amorosos ao longo da vida, porém não chegou a casar novamente. E mesmo após a separação, Zuzu Angel continuou utilizando o sobrenome de casada, Angel Jones.

Morando no Rio de Janeiro, Zuzu teve sua loja no Leblon, onde criava a sua própria moda. Com referência ao tropicalismo e símbolos lúdicos, suas primeiras criações tiveram aspectos e traços infantilizados. O Brasil foi fortemente influenciado em suas criações, as ricas manifestações culturais do nosso país virou material para suas roupas. Devido Zuzu ter uma tia próxima à primeira dama Sarah Kubitschek, mulher do atual presidente do Brasil no ano de 1956, Juscelino Kubitschek De Oliveira.

Zuzu teve seu nome fortemente na sociedade carioca, tornando-se uma costureira conhecida. Onde teve acesso à festas, bailes de época e eventos da alta sociedade brasileira. Foi assim, inserida entre a classe artística e influente do país, Zuzu teve reconhecimento internacional por desfilarm pela primeira vez suas coleções em Nova York no ano de 1970. Então, seu primeiro desfile fora do Brasil titulado como "Dateline Collections". O desfile aconteceu na grande loja famosa departamento Bergdorf & Goodman que foi um sucesso na época

O evento foi noticiado pelo The New York Times e pelo New York Post. Tornando esse episódio um marco para a virada que impulsionou a projeção internacional de Zuzu Angel.

O ano de 1971 foi um marco na vida da estilista, suas criações foram apresentadas no mundo afora (Londres, Canadá e Alemanha). Onde realizou pela segunda vez a edição do “International Dateline Collection” em Nova York. E foi nessa mesma época que o termo "fashion designer" foi introduzido no glossário da moda brasileira por sua causa ativista. Que naquela época ser costureira era visto como uma simples qualquer atividade doméstica. Então a estilista brasileira inicia uma voz ativista sobre os padrões da época que fazia questão de ser conhecida como uma “fashion designer”. Naquele mesmo ano, Zuzu teve a honra de participar de desfiles junto com grandes nomes da alta-costura, como Yves Saint-Laurent e Valentino. Seu nome já estava consolidado no mercado da moda brasileira e internacional.

O ANO ERA 1971

Quando já estava no auge da sua carreira, a estilista já estava conhecida internacionalmente, Zuzu teve um abalo que mudou toda sua trajetória. Pois, seu primeiro filho Stuart Jones foi desaparecido. Stuart Edgar Angel Jones, foi um militante político, tinha 26 anos quando foi desaparecido. Estudante do curso de Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Stuart, fazia parte do movimento estudantil PCB da Guanabara, integrante principal do coletivo que passou a ser chamado de MR-8. No dia 14 de maio de 1971, o estudante foi sequestrado por agentes militares e nunca mais foi visto. Foi então, que sua mãe iniciou uma batalha incansavelmente por notícias do seu filho primogênito.

Figura 1 - Stuart Edgar Angel Jones

Fonte: Memorial da Resistência de São Paulo. Disponível em <https://memorialdaresistenciasp.org.br/pessoas/stuart-edgar-angel-jones/>. Acesso em: 26 maio 2025.

Stuart não concordava com a situação política do país, esteve à frente de grande momentos políticos e educativos, conflitando o regime anti democrático da época. O mesmo, teve diversos endereços de moradia por alguns anos por ser um elemento crucial para os agentes militares. Esteve envolvido em manifestações de esquerda junto com sua esposa Sônia Maria Lopes de Moraes que também participava de alguns encontros junto ao marido.

Esse episódio foi um marco na carreira da estilista Zuzu Angel, foi por meio das suas roupas que a fashion design começou a se manifestar contra o desaparecimento do seu então filho mais velho. Zuzu lutou por notícias para descobrir o verdadeiro paradeiro de Stuart.

A mãe não cansou de buscar por notícias do seu filho, batia em porta em porta de quartéis e centros políticos para buscar respostas. Foram tempos bastante difíceis para a estilista. Pois, em quanto sua carreira no exterior estava no topo. Aqui no Brasil a situação era bem diferente. Uma vez que vivia dias sem uma resposta do seu filho.

Zuzu teve uma coragem inexplicável ao lutar por repostas sobre o desaparecimento do seu filho. Lutou severamente por repostas. Porém, foi somente em 1972 que Zuzu teve a confirmação da morte do seu filho Stuart. Em um artigo publicado na revista da época Philos, por Prata Filho foi publicado que:

O luto de Zuzu também mostrava sua dor de cidadã denunciando a máquina de tortura e desaparecimento – morte – do Estado em um momento em que isso não era muito falado ainda. O luto de Zuzu é um ato político quando expõe um sistema organizado de “fazer morrer” os inimigos públicos da ditadura militar por meio da chancela estatal: os comunistas (PRATA FILHO, 2020).

E foi assim, que na tristeza a estilista começou a transparecer também nas suas criações. Zuzu usou a sua roupa como manifestação para revelar ao mundo o que estava acontecendo em terras brasileira com a sua família. O que antes a estilista usava cores quentes e o tropicalismo como principal característica da sua obra. Após esse momento de tristeza, a estilista aborda o luto também em suas roupas. Manifestando sua dor.

Como uma verdadeira mãe, a estilista queria uma resposta e a solidariedade de ao menos sepultar o corpo do seu filho. A estilista que já era contra aos acontecimentos do regime milita, se tornou uma militante contra à opressão da época.

Figura 2- Estampa icônica criada por Zuzu Angel.

Fonte: Banco Digital portal Zuzu Angel. Disponível em:
<https://www.zuzuangel.com.br>. Acesso em: 26 maio 2025.

E foi assim, em uma época extremamente difícil, que a estilista começa uma reviravolta na sua carreira que usou a tristeza de uma mãe transformando sua angústia em roupa. O que era inovador no mundo da moda. Se tornando pioneira em realizar uma manifestação política através de roupas.

No entanto, em decorrência desse episódio, no final do ano de 1971 Zuzu promoveu o terceiro desfile de sua série intitulada International “Dateline Collection III – Holiday and Resort”, realizado no consulado do Brasil em Nova York no ano de 1971. O evento tornou-se um marco na internacionalização da denúncia sobre o desaparecimento de seu filho, por meio de uma apresentação performática que simbolizava a repressão e a violência do regime militar brasileiro.

A intenção da estilista era justamente revelar ao mundo o que se passava em sua vida. Ela usou a moda como forma de expressão, transformando suas criações em um alerta para todos que estavam ali assistindo sua apresentação. O desfile da terceira edição foi marcado por fortes referências simbólicas ao luto e aos acontecimentos pessoais da estilista. Repleto de elementos impactantes, Zuzu Angel transformou o luto em forma de protesto. Pássaros pretos, entre outros símbolos, compuseram essa narrativa de dor e resistência.

Ela mostra como a moda atua no cotidiano como veículo político. Foi uma das primeiras a trazer isso para a moda brasileira. E tem de se ressaltar sobretudo a coragem. Este é um momento muito importante para discutir a cultura brasileira na moda. (POLLINI, 2014, apud ITAÚ CULTURAL, 2014).

Pollini traça uma conexão expressiva entre o desfile de Zuzu Angel e sua dimensão política. Ele enfatiza que a estilista combinou delicadeza e imaginação com uma mensagem contundente de sofrimento e indignação refletida em suas criações. Zuzu reinterpretou a dura realidade da época ao reafirmar sua convicção no poder transformador da expressão criativa sobre o contexto social e político.

Foi somente no ano de 1972, no mês do dia das mães que Zuzu Angel recebeu uma notícia concreta sobre o paradeiro do seu filho. Uma carta escrita pelo amigo do seu filho, Alex Polari de Alvarenga, descreveu o que viu com os próprios olhos na base área do Galeão, onde Stuart foi levado e torturado até a morte.

Após saber que de fato seu filho foi assassinado, Zuzu continuou a lutar por saber e confrontar os militares para insistir em saber todas as informações sobre seu filho. Foram dias difíceis. pois a mãe e estilista continuava com a mesma força para enfrentar grupos de direita, políticos e todos possíveis envolvidos sobre o crime que aconteceu com o seu filho. A mãe só queria sepultar seu filho de forma justa e humana como qualquer uma outra mãe.

Figura 3- A estilista Zuzu Angel junto com sua modelo no desfile International Dateline Collection III – Holiday and Resort.

Fonte: Acervo Digital Zuzu Angel. Disponível em: <https://www.zuzuangel.com.br>.
Acesso em: 28 de Maio 2025.

O papel da Moda como Comunicação

Embora conheçamos a história da roupa em diferentes épocas e culturas, é inegável que a moda passou por inúmeras transformações ao longo do tempo. Cada período histórico e cada região do mundo atribuíram significados e funções específicas ao uso da roupa. De acordo com as necessidades sociais, culturais e climáticas de cada contexto, o vestuário passou por transformações significativas, ressignificando seus símbolos e expressões. A moda, portanto, é um reflexo dinâmico de seu tempo, adaptando-se às mudanças da sociedade e reconfigurando constantemente seus significados.

A consolidação da moda como dispositivo social permite uma nova compreensão sobre os valores, as ideias e a velocidade das transformações históricas. Como afirma Lacerda (2011), a moda está diretamente vinculada ao contexto em que se desenvolve, ela não é um fenômeno estático, mas sim dinâmico, em constante movimento, refletindo e influenciando simultaneamente os aspectos internos e externos da sociedade.

Acima de tudo, a moda, que também inclui o modo como nos vestimos em um determinado momento e local, também pode, entre suas inúmeras possibilidades, apresentar um caráter político, de protesto, de manifesto contra ou a favor de algo (LACERDA, 2011, p. 13).

Assim, a partir de distintas abordagens teóricas, compreende-se a moda como um meio de expressão e manifestação dos contextos político, cultural e social. A vestimenta está sempre carregada de significado — ela comunica, transmite mensagens e exerce um papel performativo. Vestir-se, portanto, é um ato de comunicação que expressa identidades, intenções e posicionamentos sociais. Segundo o autor Roland Barthes (2005) aborda a temática vestuário e sociedade da seguinte forma:

A moda e a indumentária, como comunicação, são fenômenos culturais no sentido de que a cultura pode ser ela própria entendida como um sistema de significados, como as formas pelas quais as experiências, os valores e as crenças de uma sociedade se comunicam através de atividades, artefatos e instituições.

Este estudo destaca a trajetória de uma das estilistas mais influentes da história do Brasil. Reconhecida por sua atuação pioneira em diversos contextos, a estilista enfrentou conflitos pessoais que contribuíram para a formação de uma identidade marcada pela determinação e coragem na defesa de suas convicções. O presente projeto tem como objetivo perpetuar a missão assumida por essa artista, promovendo a articulação da expressão individual e coletiva por meio da arte como instrumento de manifestação social.

A moda, quando não tem o propósito de questionar, instigar reflexões e romper barreiras, falha em cumprir sua função social e cultural. Observa-se que a vestimenta transcende a mera condição de tendência, fenômeno viral ou mercadoria; configura-se como uma forma legítima de expressão, atuando como um meio ativo de manifestação individual e coletiva no mundo.

Coleção Caique Figueiredo

Diante desta triste lembrança na história do nosso país, nasce como uma homenagem à estilista Zuzu Angel e sua luta incansável contra o silenciamento imposto pelos regimes autoritários da ditadura no Brasil. Inspirada em sua trajetória de coragem e dor, a coleção aborda a moda em linguagem de resistência e tristeza, onde cada tecido e cada costura transmite uma mensagem.

As peças equilibram delicadeza e contundência. Texturas e tecidos remetem à memória e à persistência de uma mãe que lutou até seu último suspiro. As estampas lembram as características mais marcante da estilista, os cortes fragmentados traduzem a violência sobre o corpo e a identidade humana. As cores também dialoga: o preto e cinza representam o luto e a ausência; vermelho trazem à tona a luta, sangue e a dor.

Mais que uma coleção, esse trabalho se torna um espaço de memória e reflexão. Cada criação carrega uma história, um silêncio rompido, uma lembrança preservada. A coleção reverbera o legado de Zuzu Angel, reafirmando a moda como ferramenta de memória e resistência política. Se tornando a primeira estilista a usar moda como forma de protesto.

O ponto de partida para esse processo criativo foi a figura de Zuzu Angel — mulher, mãe, estilista e símbolo de resistência. Mergulhar em sua história foi inspirador para encontrar, entre linhas e tecidos, marcas de dor, coragem e sua luta. Zuzu não apenas criou roupas; ela bordou protestos, estampou denúncias e costurou a dor, mesmo em tempos de censura e silêncio imposto.

Mergulhando em sua trajetória, compreendi que a moda pode ser mais do que expressão estética: pode ser linguagem política, instrumento de enfrentamento e espaço de preservação da memória. Inspirada por essa força, nasceu um coleção cuja objetivo é resgatar a história da estilista Zuzu Angel como forma de uma homenagem a todas as vozes silenciadas que vivenciaram no período da ditadura no nosso país.

Figura 4- Coleção criada pelo aluno Caique Figueiredo

Semiótica da Coleção Caique Figueiredo

1- CARTA FINAL

A elaboração desta criação é inspirado na carta escrita pela estilista Zuzu Angel, constitui um exercício de reconciliação entre criação estética e enunciação política, elementos historicamente imbricados no campo da moda brasileira. A peça concebida entendida aqui como um artefato vestimentar dotado de intencionalidade comunicativa, opera como um dispositivo semiótico capaz de materializar, em linguagem visual, o cotidiano vivido pela criadora em meio às ameaças que enfrentava durante o regime autoritário.

Ao recorrer ao conteúdo de Zuzu Angel, o processo de design promove uma transposição intertextual, na qual o discurso verbal da carta é convertido em discurso vestimentar. Esta estratégia se ancora na noção de moda como linguagem, em que cada elemento de construção da peça, silhueta, textura e símbolos assume a função de signo. Nesta criação em questão, tais signos atuam não apenas como representações estéticas, mas como marcadores simbólicos de resistência e denúncia.

A paleta cromática escolhida, predominantemente marcada por tons sombrios e contrastes abruptos, pode ser interpretada como metáfora visual das forças de opressão e do clima de vigilância que cercavam a estilista. A incorporação de detalhes que remetem ao imaginário angelical recorrente na obra de Zuzu. Desse modo, essa proposta articula uma narrativa que dialoga diretamente com a perspectiva autobiográfica expressa na carta, na qual a estilista expõe suas inquietações e receios frente às ameaças veladas e explícitas.

Nesta peça configura-se como um ato performativo que reinscreve, no presente, uma memória política específica. O uso do corpo como suporte de significação permite que essa peça criada funcione como um ato político, convocando o espectador a interpretar a vestimenta não apenas como produto da indústria criativa, mas como enunciado crítico. A moda, neste caso, transcende sua função utilitária e assume o papel de mídia cultural capaz de resgatar narrativas silenciadas. Além disso, ao reinterpretar o conteúdo da carta por meio da linguagem do design de moda, a peça instaura um processo de patrimonialização estética, no qual a figura de Zuzu Angel é reinscrita na memória coletiva como sujeito político. Essa abordagem evidencia a potência da moda enquanto campo de estudo interdisciplinar, capaz de articular questões de identidade, poder, narrativa e comunicação visual.

Em síntese, o look inspirado na carta de Zuzu Angel não se limita a uma reconstituição estética, mas constitui-se como gesto crítico e memorial. A peça, ao condensar iconografia, emoções e tensões históricas, reafirma a capacidade da moda de atuar como expressão sociopolítica e como instrumento de resistência simbólica. Assim, a criação destaca a relevância do vestuário enquanto linguagem capaz de traduzir, em matéria sensível, a experiência de uma estilista brasileira que fez de sua obra um manifesto contra a violência e a censura.

2- PÁSSAROS ECOAM LIBERDADE

A criação desta peça, parti do fundamento na iconografia dos pássaros desenhados por Zuzu Angel que em sua estampa revela uma dinâmica complexa entre moda, comunicação e memória cultural. A estilista, cuja obra se destacou pela articulação entre estética e denúncia sociopolítica, utilizou símbolos gráficos notadamente aves em pleno voo como elementos de resistência e como metáforas visuais de paz e liberdade. Assim, o desenvolvimento desta peça que retoma essa estampa estabelece um diálogo intertextual entre passado e presente, reafirmando o potencial semiótico da moda enquanto linguagem.

No contexto dos estudos de comunicação a estampa de pássaros pode ser compreendida como um signo polissêmico, capaz de condensar significados relacionados à emancipação, autonomia e transcendência. Ao serem recontextualizados na obra contemporâneo, esses pássaros operam como elementos de símbolos, que ativam narrativas vinculadas à trajetória da estilista e aos valores de pacificação e expressão livre. A repetição do motivo aviário contribui para a construção de uma peça visual que não apenas identifica uma estética autoral, mas também performa um discurso ético.

A composição seja por meio da distribuição dos pássaros na superfície têxtil, da escolha da paleta cromática ou da interação entre modelagem e movimento reforça a experiência sensorial do corpo em comunicação. O deslocamento do tecido durante o uso, por exemplo, anima os pássaros, sugerindo graficamente o voo e, portanto, uma corporalidade expandida orientada para a libertação. Essa relação entre mobilidade e simbolismo evidencia a moda como mídia performativa, capaz de atualizar sentidos à medida que circula socialmente.

Do ponto de vista semiótico, essa obra simboliza uma estética da paz, na qual a iconografia aviária funciona como metonímia da esperança e da busca por um espaço social que respeite a pluralidade

de vozes. Inseridos em um repertório histórico, os pássaros de Zuzu Angel emergem como agentes discursivos que evocam, simultaneamente, delicadeza e insurgência. A tensão entre esses pilares confere a densidade de poder de voz à peça, permitindo que ela opere como objeto político-cultural e não apenas como produto de design.

Além disso, a reinterpretação do desenho original da estilista constitui um gesto de preservação de sua memória criativa, contribuindo para o processo de patrimonialização da moda brasileira. Ao reinscrever os pássaros em uma proposta atual, o designer afirma a moda como campo epistêmico capaz de revisitar, atualizar e comunicar narrativas históricas de maneira visual e sensorial. Essa abordagem reforça a noção de moda enquanto discurso que se constrói na intersecção entre estética e ideologia.

Em síntese, essa criação inspirada nos pássaros de Zuzu Angel ultrapassa a dimensão decorativa e se firma como artefato comunicacional impregnado de sentido político. A estampa de pássaros símbolo de paz, dignidade e liberdade de expressão, transforma a vestimenta em manifesto visual, reafirmando o potencial da moda para intervir criticamente no tecido social. A peça, portanto, configura-se como expressão contemporânea de uma poética libertária que, desde Zuzu Angel, persiste como signo de resistência e de esperança.

3- LUTO

A elaboração desta obra inteiramente na cor preta, inspirado na indumentária utilizada por Zuzu Angel em seu desfile de protesto, constitui uma operação estética que transcende a materialidade do vestuário e se inscreve no campo da comunicação política. O uso integral da cor preta, historicamente vinculada ao luto e à memória, transforma essa obra em um objeto semiótico cuja função ultrapassa a ornamentação e adquire caráter denunciatório. Trata-se, portanto, de uma criação que reitera o potencial da moda como linguagem capaz de instaurar discursos críticos no espaço público.

A cor preta, amplamente estudada nos campos da semiótica cromática e da psicologia das cores, é reconhecida como signo de ausência, recolhimento e gravidade. No contexto da moda, o preto opera como marcador simbólico de solenidade e resistência, posicionando-se como uma cor que comunica tensão e profundidade emocional. Ao ser empregada por Zuzu Angel em seu desfile, a monocromia da cor preta assumiu um sentido político explícito: articulava visualmente o luto pela

violência sofrida por seu filho e, simultaneamente, funcionava como acusação silenciosa contra o contexto repressivo da época.

Na criação contemporânea que retoma esse referencial, o preto reaparece como metáfora visual da memória traumática e como dispositivo de reinscrição histórica. O design ao optar pela ausência de cor, pela sobriedade das linhas e pela contenção ornamental aproxima-se do conceito de “minimalismo expressivo”, no qual a redução formal intensifica o impacto comunicacional do objeto. Assim, a peça assume a função de comunicar algo, isto é, uma mensagem não verbal dotada de alta densidade simbólica.

A obra marcada por volumes moderados e pelo predomínio de superfícies opacas, dialoga com a ideia de corpo enquanto suporte semiótico de memória coletiva. A opacidade e a ausência de brilho negam o espetáculo, reforçando o gesto de denúncia e o afastamento de qualquer concepção de moda como mero entretenimento. Dessa perspectiva, a peça se articula com a noção de “moda engajada”, em que o vestuário se converte em agente comunicativo que intervém no debate sociopolítico por meio de estratégias estéticas.

O preto, quando empregado de forma totalizante, produz uma codificação clara e universalmente reconhecível, acionando no observador uma leitura imediata que associa a cor à dor, à perda e à resistência. Trata-se de um processo de “construção simbólica de afeto político”, no qual a emoção vinculada ao luto se converte em crítica social. A peça, portanto, não busca apenas voltar no tempo, do gesto histórico de Zuzu Angel, mas reinscreve sua potência discursiva na contemporaneidade.

Sendo assim, essa obra total na cor preta é inspirada no marco histórico do desfile de protesto de Zuzu Angel que configura-se como objeto estético e político simultaneamente. Sua monocromia sombria atua como signo de luto, denúncia e memória, evidenciando a capacidade da moda de operar como linguagem crítica. Ao atualizar esse gesto histórico por meio do design, essa criação reafirma a função da moda como mediadora entre subjetividade, memória e comunicação social, demonstrando que o vestuário, quando ativado simbolicamente, torna-se instrumento de resistência e testemunho visual.

4- DOR DE UMA MÃE

A criação desta peça inteiramente vermelha, concebida a partir do imaginário simbólico associado à trajetória de Zuzu Angel, configura-se como um exercício de transposição estética da dor para o campo da vestimenta. Ao evocar a perda de seu filho, tema central de sua trajetória política e criativa, essa criação assume a função de artefato comunicacional que articula cor, forma e memória coletiva. Nesse sentido, a peça não se limita à ornamentação, mas transforma-se em terreno discursivo no qual a experiência da maternidade ferida é materializada visual e simbolicamente.

A escolha do vermelho enquanto cor estruturante opera de forma central no processo de significação. Estudos cromáticos indicam que o vermelho é um signo de alta intensidade semiótica, comumente associado à paixão, à vitalidade e, em contextos de dor e violência, ao sangue, à ferida e ao sofrimento. Na lógica narrativa desta obra, o vermelho não cumpre função ornamental, mas uma função expressiva: torna-se metáfora visual da dor interna de Zuzu Angel e da violência externa que marcou sua história. Assim, o uso integral da cor constitui um gesto de amplificação emocional, reforçando a leitura de sofrimento, ruptura e afeto dilacerado.

A presença de um coração simbólico incorporado ao design funciona como signo da dor materna. Em termos semióticos, o coração, enquanto ícone tradicional de afetividade, é ressignificado no contexto da peça e assume uma dimensão de ferida aberta. Ele representa não apenas o amor, mas o impacto da ausência do vínculo materno, e a sua interrupção violenta. Esse elemento funciona como foco de atenção visual e como centro da obra, articulando a experiência íntima de Zuzu Angel com um discurso coletivo sobre injustiça e perda.

Do ponto de vista da construção formal, a peça utiliza o corpo como superfície discursiva, ativando-o como suporte para a memória sensível. O vermelho, distribuído de modo homogêneo ou em gradações, cria uma atmosfera visual que remete à intensidade emocional, enquanto o coração atua como ponto de ancoragem simbólica. Essa interação entre cromatismo e iconografia reforça a ideia de que o vestuário pode ser compreendido como mídia expressiva, conforme apontam estudos de moda enquanto linguagem. Sendo assim, se estabelece como enunciado, no qual cada elemento, cor, forma, símbolo gráfico, opera como signo que comunica uma narrativa de trauma e dor.

No campo da comunicação, essa obra configura-se como instrumento de visibilidade afetiva,

mobilizando emoções individuais para construir um discurso político. A dor de uma mãe, corporificada no vermelho e condensada no coração, amplia-se para um território coletivo, onde o sofrimento privado adquire dimensão pública. Assim, a presença do símbolo do coração atua como objeto memorial, funcionando simultaneamente como gesto estético e como denúncia visual.

Em síntese, o vermelho inspirado na trajetória de Zuzu Angel transcende a esfera da moda como expressão estilística e adentra o campo da moda como narrativa. A cor, signo da dor e da perda, e o órgão do coração, signo da ruptura emocional, articulam-se para produzir uma peça de forte impacto simbólico. A vestimenta torna-se, portanto, um dispositivo de comunicação sensível, capaz de reinscrever a dor materna na memória cultural e reafirmar a potência da moda como prática discursiva, política e afetiva.

5- RESISTÊNCIA

A criação desta obra, articula a transparência em preto e a presença de pássaros como elementos centrais constitui um exercício estético profundamente vinculado ao legado simbólico da estilista Zuzu. Como estilista cuja obra transitou entre a poética visual e o protesto político, Zuzu recorreu à iconografia dos pássaros e às construções cromáticas sombrias para traduzir, na linguagem da moda, experiências de opressão, vigilância e desejo de liberdade. Nesse sentido, esta peça em questão opera como objeto discursivo, no qual a transparência e os pássaros tornam-se dispositivos de expressão e comunicação.

A transparência, enquanto recurso têxtil e comunicacional, possui conotações ambivalentes: simultaneamente revela e oculta, expõe e protege. No contexto desta obra, a transparência preta assume um significado específico. Ao combinar a leveza do material translúcido com a densidade simbólica do preto, obtém-se um efeito visual que sugere vulnerabilidade, mas também resistência. A cor preta, tradicionalmente associada ao luto, à gravidade e ao recolhimento, quando aplicada em tecido translúcido, transforma-se em metáfora visual da tentativa de visibilidade em meio à escuridão. É um preto que não silencia completamente, mas que deixa despertar o corpo como território de discurso.

A inserção dos pássaros como motivo visual reforça o caráter expressivo da peça. Na obra de Zuzu

Angel, as aves são signos recorrentes que materializam ideias de liberdade, deslocamento e transcendência. No contexto desta criação, esses pássaros atuam como ícones semióticos que contrastam com a opacidade simbólica.

Do ponto de vista da construção formal, a interação entre transparência, pássaros e o escuro presente nesta criação, produz um campo de significação que se aproxima da noção de moda expressiva, conceito que compreende o vestuário como linguagem capaz de comunicar estados afetivos e posicionamentos sociopolíticos. A transparência funciona como estratégia visual que enfatiza o movimento corporal, permitindo que os pássaros pareçam flutuar ou deslocar-se conforme a modelagem e a performance do usuário. O corpo torna-se, assim, mediador do sentido, assumindo papel ativo na enunciação estética.

No âmbito da comunicação, essa obra pode ser lida como um enunciado multimodal. O preto translúcido comunica densidade emocional e reflexão, ao passo que os pássaros introduzem uma contranarrativa de esperança e liberdade. Trata-se de uma composição que articula o binômio escuridão, libertação, tensionando duas dimensões expressivas que dialogam com a vida e a obra de Zuzu Angel. A moda, aqui, não se limita à superfície visual, mas atua como prática discursiva capaz de transformar elementos simbólicos em narrativa corporal.

Assim, essa obra inspirada em Zuzu Angel, construída a partir da transparência preta e da iconografia dos pássaros, constitui um artefato comunicacional que integra estética, memória e expressão crítica. A peça manifesta a potência da moda como linguagem simbólica e como instrumento de articulação entre sensibilidade e resistência. Ao conjugar transparência e densidade, voo e sombra, o look reitera a capacidade do vestuário de produzir sentidos complexos e de reinscrever, no presente, o legado poético da estilista.

6- MEMÓRIAS

A criação desta obra estruturada a partir de fotografias de momentos da vida de Zuzu Angel evidencia a capacidade da moda de operar como dispositivo de memória e ferramenta de preservação simbólica. Ao integrar imagens históricas diretamente à superfície têxtil, a peça ultrapassa o estatuto de vestimenta e se constitui como arquivo vivo, no qual a trajetória da estilista

é reinscrita por meio de uma narrativa visual contínua. Nesse sentido, esta peça torna-se um suporte material para a memória cultural, inserindo-se no campo da moda como linguagem e como prática memorial.

A utilização de fotografias como elementos constitutivos do vestuário pode ser compreendida a partir da perspectiva dos estudos como moda e memória, categoria que reconhece o potencial do design de moda para articular o tempo, afeto e narrativas históricas. Quando mobilizadas no contexto desta peça as imagens de Zuzu Angel, sejam registros de sua produção criativa, de sua presença pública ou de episódios emblemáticos da sua vida, funcionam como signos visuais que condensam identidades e reativam sentidos. Assim, a indumentária estrutura-se como um impacto visual, no qual camadas de história se sobrepõem para formar um enunciado estético e memorial.

A disposição das fotografias na peça opera como estratégia de curadoria e de edição narrativa. A organização das imagens ao longo da superfície têxtil cria uma linha visual, na qual diferentes tempos e espaços da vida de Zuzu Angel coexistem simultaneamente. Essa montagem imagética aproxima-se dos princípios de semiótica da memória, produzindo um efeito discursivo no qual o vestuário se converte em meio de circulação de lembranças, legados e imaginários ligados à estilista. A peça, portanto, funciona como mídia cultural e como veículo de transmissão de uma história.

A materialidade do tecido, quando associada à iconografia documental, reforça a ideia de roupa enquanto documento, evidenciando que o vestuário pode registrar, preservar e comunicar experiências históricas. Cada fotografia inserida na peça atua como unidade de significação, relembrando sua luta, sua estética e sua relevância política e artística. O resultado é um enunciado multimodal que combina imagem, corpo e materialidade têxtil para construir uma narrativa coletiva a partir de uma trajetória individual. A moda, nesse processo, revela-se como um campo epistêmico no qual o passado é continuamente revisitado e ressignificado.

Em síntese, essa criação é composta por memórias que reitera a potência da moda como instrumento como prática discursiva. Ao transformar o vestuário em superfície narrativa, a criação reafirma o legado da estilista e preserva sua história em uma linguagem sensível e acessível. A peça, ao articular moda e memória, estabelece-se como gesto estético e memorial capaz de conectar temporalidades e de materializar, no presente, a permanência cultural de Zuzu Angel.

Considerações Finais

A coleção desenvolvida sob inspiração na obra e na trajetória de Zuzu Angel deste projeto acadêmico configura-se como um exercício de ressignificação simbólica e de aprofundamento conceitual, articulando moda, comunicação e expressão enquanto práticas culturais. Partindo da compreensão de que o repertório estético de Zuzu Angel é material de educação e político, o processo criativo buscou incorporar signos visuais, narrativas históricas e dispositivos de comunicação que estruturam a poética da própria estilista. Assim, a coleção não se limita a uma releitura formal de seu legado, mas opera como uma elaboração crítica que mobiliza o vestuário como meio de denúncia, memória e resistência.

Os elementos de sua vida, particularmente sua maternidade, sua atuação enquanto mulher em um sistema de moda dominante e sua luta pela visibilidade das vítimas da ditadura militar foram traduzidos em códigos simbólicos que permeiam as superfícies têxteis e as construções volumétricas. A presença recorrente de ícones como pássaros e referências à sua vida reforça o caráter narrativo das peças. Esses símbolos funcionam como dispositivos de comunicação não verbal, possibilitando que o corpo em movimento torne-se um suporte discursivo capaz de evocar a memória afetiva e política que constituía a essência criativa da estilista.

No âmbito metodológico, a coleção adota estratégias de design conceitual, aproximando-se de abordagens que tratam a moda como prática discursiva e mídia cultural. A materialidade, texturas orgânicas, bordados e paletas cromáticas que dialogam com a obra de Zuzu é empregada como recurso expressivo para mediar a relação entre sujeito, vestuário e mensagem. Nesse sentido, o desenvolvimento das peças enfatiza a performatividade do vestir, entendida como um ato de comunicar algo que materializa subjetividades e ideologias no espaço social.

Ao evocar a figura de Zuzu Angel, a coleção busca não apenas homenagear sua relevância histórica, mas também comunicar as fronteiras entre moda e política, reafirmando o potencial do design como linguagem crítica. Através da incorporação de seus símbolos e da reinterpretação de seus conceitos, este estudo consolida-se como uma narrativa visual que celebra a força transformadora da moda enquanto instrumento de expressão, resistência e memória cultural do nosso país.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARTHES, Roland. INÉDITOS, VOL.3: imagem e moda. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2005.

COMO A POLÍTICA INFLUENCIA A MODA. Disponível em: <https://harpersbazaar.uol.com.br/moda/como-a-politica-influencia-a-moda/>.

ITAÚ CULTURAL. Ocupação na trama de Zuzu Angel. 17 Edição. 2014. <<https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/zuzu-angel/>> . Acesso em Maio 2025.

LACERDA, C. C. D. MODA COMO FORMA DE PROTESTO EM DESFILE DE ZUZU ANGEL: Nova York, setembro de 1971. Juiz de Fora, f. 51, 2011 Monografia (ESPECIALIZAÇÃO EM MODA, CULTURA DE MODA E ARTE) - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, Juiz de Fora, 2011.

MEMORIAL DA RESISTÊNCIA DE SÃO PAULO. Disponível em <https://memorialdaresistenciasp.org.br/pessoas/stuart-edgar-angel-jones/>.

